

DETERMINĂRI TEORETICE ȘI PRAXIOLOGICE ALE MANUALULUI DIGITAL ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL

Tatiana CHIRIAC, *doctor, conferențiar universitar*
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
ORCID iD: 0000-0002-6122-1937

Aliona RUSSU, *director adjunct, învățător*
Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Sângera, mun. Chișinău
ORCID iD: 0000-0002-2334-6739

Rezumat. *Autorii articolului de față prezintă rezultatele unui studiu teoretic despre situația utilizării manualelor digitale pe plan internațional, dar și național, importanța acestora în procesul didactic. De asemenea, ei analizează condițiile de implementare și structura generală a unui manual digital. Examinarea perspectivelor de implementare a acestuia în învățământul general este realizată în cadrul proiectului de cercetare „Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar” (Programul de Stat 2020-2023).*

Cuvinte-cheie: *e-manual / manual digital, resurse educaționale, componentele manualului digital.*

THEORETICAL AND PRAXIOLOGICAL DETERMINATIONS OF THE DIGITAL TEXTBOOK IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY

Abstract. *In this article, the authors present the results of the theoretical study on the situation of using e-textbooks internationally and nationally, their importance for the teaching process, the conditions of implementation and analysis of the general structure of a digital textbook. The research of the perspectives for the implementation of digital textbooks in general education is carried out within the research project „Development and implementation of interactive digital textbooks in pre-university education” (The State Program 2020-2023).*

Keywords: *e-textbook / digital textbook, educational resources, the components of digital textbook.*

Provocările sociale și strategice din societatea noastră sunt reflectate într-o serie de politici, concepte de stat, proiecte, programe de cercetare [2; 5; 7; 6], care vizează, în special, dezvoltarea unui mediu informațional educațional inovativ, orientat spre accelerarea tranziției sistemului de învățământ din țară la un nivel nou, tehnologic și calitativ.

Crearea și distribuirea resurselor digitale în procesul de predare-învățare este una dintre direcțiile prioritare ale modernizării educației în Republica Moldova. Progresul sistemelor digitale din ultimii ani impune modificări structurale privind calitatea materialelor didactice, iar diversitatea și posibilitățile de editare și vizualizare a dispozitivelor electronice permit accesarea resurselor de învățare în cele mai diverse formate, accentul fiind pus pe interactivitate și funcția de personalizare a acestora.

În prezent, în calitate de resursă educațională digitală tot mai populară, devine *manualul digital*. Manualul digital (MD) reprezintă o abordare nouă în implementarea componentei *Tehnologia informații-*

ei și a comunicațiilor (TIC) în procesul didactic. Conform Strategiei naționale de dezvoltarea societății informaționale „Moldova Digitală 2020”, elaborarea manualelor electronice pentru învățământul general reprezintă una dintre măsurile de îmbunătățire a educației în domeniul TIC [7, p. 21].

În sens larg, manualul digital reprezintă un set de materiale de predare, învățare și evaluare, plasat pe un suport digital, ce reflectă conținutul științific al unei discipline. MD este deosebit de eficient în procesul didactic, deoarece se bazează nu doar pe conținutul propriu-zis al disciplinei, dar folosește posibilitățile și avantajele tehnologiilor multimedia. De asemenea, MD influențează metoda de predare și stilul de lucru al profesorului, de vreme ce funcțiile interactive ale acestui manualului permit individualizarea și achiziția independentă a cunoștințelor de către elevi.

Actualitatea și complexitatea utilizării și implementării resurselor educaționale și a manualelor digitale este justificată primordial de necesitatea

îmbunătățirii serviciilor educaționale în era digitalizării. În *Concepția manualului digital* [2, p. 5] se evidențiază că implementarea acestuia va urmări „asigurarea accesului tuturor actorilor sistemului educațional la un volum cât mai extins de conținuturi educaționale digitale moderne, interactive, prezentate în diverse formate, adaptabile la necesitățile fiecărui elev, realizate profesionist, în conformitate cu standardele didactice, psihologice, informatice, de design”.

În condițiile schimbărilor actuale promovate de politicile și strategiile naționale, necesitatea unor manuale sau auxiliare digitale în sala de clasă este susținută, de asemenea, de recente modificări de aplicare a noului curriculum, dimensionat din perspectiva informatizării și inovării învățământului.

Metodologia cercetării

Lipsa de resurse și manuale digitale interactive, corelate cu specificul curricular național, ne-a determinat să desfășurăm un demers axat pe abordări conceptuale, praxiologice și metodologice privind elaborarea și integrarea unor asemenea manuale în procesul educațional. Reieșind din practicile internaționale și naționale, prezentăm un studiu teoretic despre experiența și importanța utilizării manualelor digitale în activitatea educațională și analiza structurii generale și a elementelor componente ale manualului digital. Cercetarea noastră este realizată în cadrul proiectului de cercetare „Elaborarea și implementarea manualelor digitale interactive în învățământul preuniversitar” (Programul de Stat 2020-2023), în scopul ratificării experimentale a unor prototipuri de manuale digitale interactive, care urmează să fie proiectate și dezvoltate pentru învățământul preuniversitar.

Manualul digital – mijloc de îmbunătățire a calității procesului de învățământ

Un MD este interpretat ca un sistem educațional automatizat, care include materiale didactice, metodologice și informaționale despre o anumită disciplină academică, precum și un program software care permite în mod complex achiziția și controlul independent al cunoștințelor. Manualele digitale au fost dezvoltate, inițial, pentru organizarea învățământului la distanță. Cu toate acestea, grație noilor posibilități tehnologice, manualele digitale se folosesc actualmente drept suporturi metodologice pentru o disciplină / un curs, la fel ca și cele tipărite, relevând însă plus valoarea pe care o aduc în reprezentarea multimedia a informațiilor.

În prezent, în mai multe țări se desfășoară un proces activ de implementare a manualelor digita-

le interactive în procesul educațional. În anul 2012, Ministerul Educației din Polonia a lansat inițiativa *Digital School*, în contextul căreia urma publicarea a 18 manuale digitale cu pachete multimedia incluse [4, p. 77]. În Grecia, inițiativa manualelor digitale a fost realizată prin intermediul reformelor *New School* [ibidem]. La nivel paneuropean, rețeaua de 34 de ministere ale educației *European Schoolnet*, cu sediul la Bruxelles, a devenit una dintre organizațiile cheie implicate în transformarea predării și învățării la școală și în utilizarea integrării TIC, asigurând instituțiile de învățământ cu conținuturi interactive pentru studiu. Aceste și alte informații privind transformările de ultimă oră din UE la acest capitol pot fi accesate pe site-ul: shorturl.at/ajzBC.

Mai multe manuale școlare și auxiliare didactice în formatul digital interactiv au fost aprobate și propuse spre utilizare de către Ministerul Educației și Cercetării din România.

Grupul *Просвещение*, care susține recomandările Ministerului Educației din Federația Rusă privind transferul procesului de învățământ în formatul online, oferă acces gratuit la manuale digitale interactive și servicii educaționale de pe platforma *Медиатека Просвещения*. Scopul general pe care-l urmăresc producătorii/dezvoltatorii de manuale digitale este „trecerea de la suportul informațional tradițional (pe hârtie) și a instrumentarului aferent destinat creării și editării acestora către purtătorii digitali de informație” [2, p. 5], astfel asigurând promovarea și edificarea unui învățământ informațional digital de calitate.

În Republica Moldova, se constată lipsa de produse digitale și, astfel, se impune necesitatea acută de dezvoltare a suporturilor și manualelor digitale concepute în concordanță cu dezideratele curriculare naționale. Accesând *Biblioteca digitală*, pe site-ul educatieonline.md, găsim manuale școlare în format *pdf*, care reprezintă versiunea electronică scanată a manualelor școlare tipărite pe hârtie. Acestea pot fi citite de pe ecranul calculatorului sau de pe un alt dispozitiv, însă nu conțin resurse educaționale digitale prezentate în formate de tip video, sunet, exerciții interactive, evaluare asistată de calculator și altele. Tehnologia modernă pune accent pe crearea unor manuale digitale care asigură includerea extensiilor multimedia, resurselor educaționale interactive, precum și stocarea de date în locații sigure. Aceste tehnologii se dezvoltă vertiginos pe parcursul ultimilor ani, influențând astfel și procesul de convertire a manualelor școlare tradiționale într-un format digital interactiv.

Manualele digitale interactive (MDI) reprezintă o combinație de informații textuale, grafice, audio,

video, fotografiile și alte elemente, precum și exerciții interactive. Un MDI poate fi executat pe un dispozitiv electronic sau într-o rețea de calculatoare. Poate fi utilizat atât în procesul educațional, în sala de clasă, cât și în mod individual. Învățarea prin intermediul manualelor digitale se bazează pe competențe de integrare a cunoștințelor interdisciplinare și, în esența sa, este o învățare care se axează pe resurse tipărite și informații electronice, incluse în manual.

Autorul H. Кононец [10] specifică faptul că învățarea orientată spre resursele digitale reprezintă un ansamblu de metode, forme și instrumente de instruire care vizează o abordare holistică a organizării procesului educațional, fiind axat nu numai pe dobândirea de cunoștințe și abilități, ci și pe formarea competențelor de transformare independentă și activă a mediului informațional, prin căutare și aplicarea practică a resurselor informaționale. Una dintre caracteristicile distinctive ale acestui tip de învățare este concentrarea pe autoeducarea elevilor, prin utilizarea unei varietăți ample de resurse, un rol important atribuindu-se manualelor digitale.

Capacitățile pedagogice ale MDI în organizarea și explicarea materialului educațional asigură o percepție de înaltă calitate și conștientizare a materialului educațional de către elevi. Sporirea activității cognitive a elevilor poate fi realizată în contextul creării unor condiții favorabile pentru implementarea MDI, folosind principii didactice ale predării și autoînvățării, bazate pe optimizarea volumului de muncă, individualizarea demersului de învățare, precum și orientate spre abordarea modulară și coerența materialelor didactice. Cel mai important beneficiu al includerii manualului digital în cadrul lecției este sporirea factorilor dinamici care determină interesul și motivația elevilor pentru învățare.

Menționăm și dezavantajul utilizării manualului digital, care vizează percepția informațiilor de pe ecranele digitale. Este cunoscut faptul că există diferențe între indicatorii privind lectura unui text de pe hârtie și de pe ecranul unui dispozitiv electronic (*laptop, tabletă*), pentru ultimul lecturarea fiind mai lentă. În acest sens, este foarte importantă ergonomia conținutului informațional și utilizarea corectă a facilităților tehnice specifice mediului digital.

Analiza resurselor bibliografice [3; 4; 8; 9] a evidențiat faptul că utilizarea resurselor și manualelor electronice în educație poate îmbunătăți calitatea procesului de studii, productivitatea profesorilor, dezvoltarea culturii informaționale și creșterea nivelului de învățare al elevilor. Pentru studiul realizat, un interes deosebit prezintă și manualele digitale în acces liber, identificate pe site-urile menționate mai sus.

Structurarea conținutului MDI

Într-o abordare generală, definirea funcțiilor informaționale, rolul și scopul didactic al elementelor structurale ale manualului digital interactiv, posibilitatea utilizării materialelor educaționale din cadrul acestuia ca resurse autonome pentru prezentarea sistematică a unei discipline academice, susțin principalele verigi ale demersului didactic pentru acest tip de publicație. Constituentele manualului digital și părțile acestuia, în ansamblu, ar trebui să fie determinate în contextul curriculumului și ar putea fi implementate ca suplimente la conținutul unui manual-text tradițional, precum și la alte resurse informaționale. Totodată, elementele constitutive ale manualului digital creează condiții favorabile pentru optimizarea și raționalizarea proceselor de obținere și prelucrare de către instruiți a unor volume extinse de informații educaționale. Tehnicile de prezentare și explicare a materialului în cadrul MD ar trebui să fie direcționate către implementarea principiilor didactice ale procesului de învățare și autoînvățare, în special, pentru a asigura vizibilitatea, diferențierea și individualizarea instruirii, conform nevoilor și capacităților intelectuale și cognitive ale elevilor. De asemenea, unul dintre cele mai importante elemente în cadrul unui manual digital este reprezentat de extensiile multimedia interactive. Includerea în conținutul acestora a unor seturi de astfel de elemente informaționale trebuie să asigure îndeplinirea sarcinilor educaționale și atingerea finalităților de învățare [9].

Manualul digital este conceput pentru a putea fi redat pe dispozitive electronice, inclusiv pe dispozitive mobile. În prezent, MD a devenit o componentă importantă a unui mediu educațional digital de învățare activă, în calitate de resursă electronică educațională modernă, și, în acest context, este important:

- să îndeplinească toate funcțiile inerente unui manual tipărit, precum: (a) *funcția informațională* – sursă principală de învățare obligatorie pentru elevi, axat pe informare, concretizarea și sistematizarea cunoștințelor; (b) *funcția cognitivă* – orientarea elevilor către metodele de activitate cognitivă și dezvoltarea capacităților cognitive ale elevilor; (c) *funcția afectivă și motivațională* – coordonarea și influența dinamică a atenției și emoțiilor vizavi de prelucrarea cognitivă a conținuturilor didactice [1];
- să susțină activități creative, să extindă aprofundarea conținutului principal al unui subiect de învățare și capacitatea elevilor de a pune în aplicare traiectoria educațională individuale, care pot fi disponibile datorită mate-

rialului suplimentar și *hyperlink*-urilor către materiale, resurse și alte componente electronice stocate în mediul online;

- să servească ca bază pentru crearea unor activități cognitive active, datorită posibilității de căutare a informațiilor, modelare, instruire și control al cunoștințelor;
- să ofere ample oportunități de vizualizare și audiere a informațiilor educaționale;
- să ofere condiții optime, intuitive, pentru ca elevul să interacționeze cu conținutul educațional, atât în timpul lecțiilor la clasă, cât și în timpul muncii independente;
- să ofere posibilitatea organizării interacțiunii colaborative între profesor și elevi, pentru a forma abilitățile de cooperare și competența de comunicare.

În procesul de elaborare a prototipurilor de manuale digitale, create în baza versiunilor electronice a manualelor școlare, au fost identificate mai multe trăsături ale prezentării conținutului educațional, caracteristic diferitelor domenii, discipline, tematici și niveluri de educație. Conform cerințelor specificate, structura funcțională a unui manual digital trebuie să corespundă scopului său primar educațional și poate include următoarele elemente:

- Componenta *materialul educațional* oferă o prezentare a conținutului principal al disciplinei academice, fiind incluse temele recomandate de programa școlară. Conținutul materialului didactic, de obicei, este stabilit de prevederile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și de curricula școlare pentru o anumită disciplină și etapă de educație. Materialul se prezintă în blocuri de text, însoțite de imagini grafice realiste ale obiectelor studiate, procese, fenomene și obiecte sintetizate de grafică statică și dinamică, poate conține legături de tip hipertext și elemente multimedia (cum ar fi fragmente video corespunzătoare, animații, modele, înregistrări audio, laboratoare virtuale etc.). De asemenea, materialul educațional este însoțit de exerciții interactive pentru instruire și exersare.
- Componenta *materialul educațional suplimentar*, conex conținutului principal, organizat în baza unui sistem de navigare, și care poate fi aplicat pentru extinderea și aprofundarea cunoștințelor de bază, dobândite în timpul studierii materialului principal. Ca material educațional suplimentar, vor servi fragmente de opere literare, articole și publicații științifice populare, documente istorice, hărți, imagini grafice, dicționare explicative care aprofundează sensul termenilor cheie ai conținutului educațional principal, fragmente de

filme de știință populară, animații, modele tridimensionale etc.;

- componenta *consolidare și control*, care implică verificarea automată a rezultatelor învățării, compusă din sarcini practice și teste de control;
- altă componentă ce trebuie specificată, este *setul de navigare*, compus din cuprinsul manualului, pictograme-simboluri, selectare, căutare rapidă, tranziție la pagini/teme concrete etc. – toate oferind o navigare facilă, instantanee și rapidă în spațiul informațional și tehnologic al manualului.

În ceea ce privește accesibilitatea, manualul digital poate fi un produs software (aplicație) cu care se lucrează autonom pe orice computer sau dispozitiv electronic mobil. Manualul digital poate fi disponibil în formatul online, adăugând posibilitatea organizării comunicării virtuale între elevi și profesor. Ambele formate oferă condiții de interacțiune a elevului cu materialul educațional, ceea ce permite dezvoltarea capacității de autoinstruire la cel mai înalt nivel.

Odată cu avansarea tehnologiilor informaționale, este posibil să se identifice mai multe elemente structurale ale MDI care să ofere oportunități suplimentare privind principiile didactice ale organizării acestuia. După cum a evidențiat autorul C. Cucos [3], „*manualul digital constituie într-un alt produs construit pe baza a noi principii de explicitare a materiei, după didacticizări suplimentare a conținuturilor și mulat pe o filozofie a învățării care să potențeze activismul, interactivitatea, progresivismul, creativitatea*”.

În concluzie, la ora actuală, manualul digital reprezintă o paradigmă didactică reînnoită în cadrul școlii contemporane și o posibilitate de organizare eficientă a conținuturilor de învățare. Una dintre cele mai importante sarcini pedagogice pe care orice manual – fie printat, fie digital, – urmează să le rezolve, este formarea unui tezaur elevilor – volum fundamental și util de cunoștințe oricărui tip de activitate ulterioară. În linii generale, tehnologiile informaționale și de comunicare și manualele digitale reprezintă niște mijloace de obținere a unor rezultate educaționale, și dacă acestea vor fi eficiente procesului educațional, depinde numai de profesor.

Procesul de creare a manualelor digitale trebuie să urmeze recomandările și specificul activităților didactice în cadrul clasei, fiind luate în considerare inclusiv setul de aplicații, procesele și tehnologiile web, care acoperă întreaga gamă de acțiuni: de la proiectare – până la furnizarea conținutului educațional în format digital.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bîrnaz N. *Funcționalitatea manualului școlar în contextul societății axate pe cunoaștere*. In: *Didactica Pro...* Revistă de practică și teorie educațională, 2016, Nr. 2 (96), 52-55.
2. *Conceptia manualului digital*. Ministerul Educației al Republicii Moldova. Chișinău, 2015. Disponibil: <https://mecc.gov.md/ro/content/conceptia-manualului-digital>
3. Cucuș C. *Manualul digital – perspectiva pedagogică*. Disponibil: <http://www.constantincucos.ro/2013/05/manualul-digital-perspectiva-pedagogica>
4. Littlejohn A., Pegle C. *Reusing Open Resources: Learning in Open Networks for Work, Life and Education*. „Taylor and Francis”, 2015. Disponibil: <https://books.google.md/>
5. Proiectul „*Reforma învățământului în R. Moldova (PRIM)*”. Disponibil: <https://mecc.gov.md/ro/content/proiecte-0>
6. Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general. Ministerul Educației al Republicii Moldova. Chișinău, 2015. Disponibil: <https://mecc.gov.md/sites/default/files/cnc4șfinalcompetenședigitaleșprofesoriș22iulie2015ș1.pdf>
7. *Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”*. In: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.11.2013, Nr. 252-257 (963)
8. Бухаркина М.Ю. *Электронный учебник: методика оценки и проблемы выбора*. Москва, 2016. Disponibil: <https://www.academia.edu//29879957/Электронныйучебникметодикаоценкиипроблемывыбора>
9. Жигулина О.В. *Применение электронных учебников в образовательном процессе*. In: Молодой ученый, 2012, № 11 (46), с. 389-391. Disponibil: <https://moluch.ru/archive/46/5732/>
10. Кононец Н.В. *Совершенствование конструирования и создания электронных учебников для ресурсно-ориентированного обучения студентов*. In: *Современные проблемы науки и образования*, 2013, № 4, с. Disponibil: <https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9916>